

Κινητικές παράμετροι στην Εμπειριογνωστική Εκπαίδευση

Vasileios Ag. Drougas¹

¹Greek Ministry of Education and Religious Affairs, Ioannina University Greece, ADAMAS
University India

Corresponding Email: bdrougas@yahoo.com

Περίληψη

Έχει αποδειχθεί ότι η αισθητική και η κινητική αντίστοιχη εμπειρία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν συνθήκες άμεσης αντιδράσεως (Αυγερινός Θ.2000) σε ερεθίσματα ενώ η καταγραφή της από την συμμετοχή του ατόμου κατά έναν τρόπο μνημονικό μπορεί να αποθηκευθεί στον εγκέφαλο και να επαναχρησιμοποιηθεί όποτε απαιτηθεί ή ζητηθεί από το ίδιο το άτομο.

Σημαντικό είναι να κατανοήσει κάποιος ότι αυτή η καταγραφή που λειτουργεί ως επαναχρησιμοποιούμενη ανάμνηση μιας αποτύπωσης και εμπειρίας είναι δυνατόν να καθορίσει αλλά και να επηρεάσει τις διάφορες σωματικές αντιδράσεις κατά τη συμμετοχή του ατόμου σε τυχαία ή προκαθορισμένα κινητικά πρότυπα σε κάποια δεδομένη μελλοντική στιγμή. Το Νευρικό σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει, εις τρόπον ώστε να μπορεί να δώσει εντολές για τις διάφορες κινητικές αντιδράσεις. Η αντίληψη των συντεταγμένων του χώρου είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο τόσο για την αποτύπωση της κίνησης αλλά και τη δημιουργία εγκεφαλικών προτύπων και συντεταγμένων της κίνησης μέσα από την κινητική εμπειρία.

Η κινητική προσαρμοστικότητα των ατόμων που συμμετέχουν σε κινητικά προγράμματα φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος εκπαίδευσής τους τόσο μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στα αντανακλαστικά και στην αντίληψη των χωροχρονικών μετατοπίσεων και των αποτυπώσεων των μεταβολών. Η πραγματική αξία της κινητικής εμπειρίας βρίσκεται στην ανάπτυξη οπτό-κινητικής εμπειρίας και συνδυασμών οπτικών και χωρικών, της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές συντεταγμένες με περισσότερη ευκολία και να τις αναλύει με μεγαλύτερη πιστότητα

Λέξεις κλειδιά: Αντίληψη, αισθήσεις, κινητική εμπειρία , μνήμη

Αισθητικό μνημονικό έγγραμμα

Οι πιο πολλές δραστηριότητες του νευρικού συστήματος ξεκινούν από αισθητικές εμπειρίες οι οποίες προέρχονται από τους αισθητικούς υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος όπως είναι οι οπτικοί, οι ακουστικοί και οι απτικοί, είτε από υποδοχείς άλλου είδους. (Gayton 1984)

Έχει αποδειχθεί ότι η αισθητική και η κινητική αντίστοιχη εμπειρία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν συνθήκες άμεσης αντιδράσεως (Αυγερινός Θ.2000) σε ερεθίσματα ενώ η καταγραφή της από την συμμετοχή του ατόμου κατά έναν τρόπο μνημονικό μπορεί να αποθηκευθεί στον εγκέφαλο και να επαναχρησιμοποιηθεί όποτε απαιτηθεί ή ζητηθεί από το ίδιο το άτομο.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, ή εβδομάδες ακόμη και χρόνια. Σημαντικό είναι να κατανοήσει κάποιος ότι αυτή η καταγραφή που λειτουργεί ως επαναχρησιμοποιούμενη ανάμνηση μιας αποτύπωσης και εμπειρίας είναι δυνατόν να καθορίσει αλλά και να επηρεάσει τις διάφορες σωματικές αντιδράσεις κατά τη συμμετοχή του ατόμου σε τυχαία ή προκαθορισμένα κινητικά πρότυπα σε κάποια δεδομένη μελλοντική στιγμή (Hellison D. R. & Templinn 1991). Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος επανεγγράφει στη μνήμη αυτά που θεωρεί ως πρόσθετα δεδομένα του ιδίου πεδίου έρευνας βίωσης και των παρόμοιων ερεθισμάτων βελτιώνοντας την υπάρχουσα μνήμη, δημιουργώντας επιπλέον επανατοποθετήσεις και εγγράμματα. Έτσι προκύπτει νέα αποθηκευμένη γνώση προς χρήση.

ΝευροΚινητικό αισθητικό έγγραμμα

Ένας βασικός ρόλος του νευρικού συστήματος και ίσως ο πιο σημαντικός είναι ο έλεγχος των σωματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνει με επιμέρους ελέγχους ως εξής :

- 1) της συστολής των σκελετικών μυών που μπορούν να βρίσκονται σε ολόκληρο το σώμα,
- 2) της συστολής των λείων μυϊκών ινών και
- 3) της έκκρισης των ενδοκρινών αδένων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ονομάζονται ταυτόχρονα: κινητικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος και οι μύες και οι αδένες αποτελούν τα εκτελεστικά όργανα.

Ας δούμε όμως πως είναι δυνατόν να γίνει η επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών που φτάνουν στο νευρικό σύστημα (ΝΣ) από τα περιφερειακά κέντρα.

Το Νευρικό σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει, εις τρόπον ώστε να μπορεί να δώσει εντολές για τις διάφορες κινητικές αντιδράσεις. Έτσι δημιουργούνται νέα αποτελέσματα και νέα ερεθίσματα που προκαλούν ακαριαία κινήσεις και συνδυασμούς αυτών σε μικρό ή σε πιο εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Έτσι έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να δέχεται πληροφορίες και να ελέγχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα όσες κρίνονται απαραίτητες. Να μπορεί να απορρίπτει μερικές και άλλες να τις προωθεί προς εκτέλεση..

Έχει αποδεχθεί ότι πάνω από το 99% από τις αισθητικές πληροφορίες που λαμβάνει το Νευρικό σύστημα του ανθρώπου απορρίπτονται από τον εγκέφαλο σαν μη ουσιαστικά μηνύματα, δηλαδή μηνύματα και ερεθίσματα χωρίς αξία και ενδιαφέρον γιατί θεωρούνται ότι έχουν εμφανιστεί περισσότερες φορές πέραν ενός καθορισμένου ορίου.(Gayton 1984) Επί παραδείγματι σε φυσιολογική κατάσταση δεν αντιλαμβανόμαστε την επαφή του σώματός μας με τα ρούχα, υπάρχουν όμως στιγμές που το παραμικρό άγγιγμα μιας ίνας του ρούχου στο δέρμα μας μπορεί να μη μας είναι ανεκτή. Είναι βέβαια σημαντικό το ότι η προσοχή του ατόμου στρέφεται πάντοτε μόνο σε κάποιο ορισμένο αντικείμενο που βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του και με βάση την παρατήρηση του μπορεί να αντλεί πληροφορίες από συγκρίσεις χρωματικούς συνδυασμούς ήχους και άλλα μηνύματα τα οποία λαμβάνει. Κάθε αντίδραση του ανθρωπίνου σώματος καθορίζεται με βάση τους φυσιολογικούς κανόνες λειτουργίας.

Αποθήκευση των πληροφοριών που λαμβάνουμε

Στο Νευρικό μας σύστημα φτάνουν αρκετές πληροφορίες σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται από τον εγκέφαλο σε ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Είναι τόσες πολλές, που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό τους κάθε χρονική στιγμή και αυτό γιατί τα δεδομένα ποικίλουν από στιγμή σε στιγμή, λόγω των αισθητικών και κινητικών ερεθισμάτων. Πολλές από τις πληροφορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για κάποια άμεση κινητική ανταπόκριση όπως επί παραδείγματι για μια κίνηση. Αυτό γίνεται αν ο εγκέφαλος μας θεωρήσει ότι δεν είναι και τόσο σημαντική η πληροφορία που δέχθηκε ή αν αποφασίσει ότι πρόκειται για κάποιο συνηθισμένο μήνυμα ως μια επαναλαμβανόμενη πληροφορία. Όμως οι υπόλοιπες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευθούν και είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν σε κάποια μελλοντική αναζήτηση για κάποιο έλεγχο κινητικών λειτουργιών ή ακόμα και για τη διαδικασία της αναδύμενης της σκέψης, που είναι σημαντική. Το πιο μεγάλο τμήμα της αποθήκευσης θα συμβεί στον εγκεφαλικό φλοιό, αλλά όχι μόνον σ' αυτόν, γιατί μερικές πληροφορίες είναι δυνατόν να αποθηκευτούν στη βάση του εγκεφάλου και στο νωτιαίο μυελό. Έτσι δημιουργείται μια μνήμη. (Guyton A.C, 1991)

Με το συλλογισμό λοιπόν αυτό που κάνουμε, αν ένα ερέθισμα συμβεί αρκετές φορές όπως είναι ένα αισθητικοκινητικό επί παραδείγματι ερέθισμα που προκύπτει από επανάληψη, τότε η δίοδος του από τις διάφορες συνάψεις γίνεται ευκολότερα. Ίσως να μπορούσαμε να το περιγράψουμε αυτό σαν μια ικανότητα συνήθειας αναγνώρισης του ανθρώπινου οργανισμού προς το ερέθισμα ή την επαναλαμβανόμενη πληροφορία. Έτσι το μήνυμα αναγνωρίζεται πιο εύκολα και γρήγορα (Παπαγεωργίου Λ. 1999). Ο άνθρωπος τότε μπορεί να αναγνωρίζει πολύ πιο εύκολα τα γνωστά μέχρι εκείνη τη στιγμή μηνύματα και να τα διοχετεύσει για ανάλυση στον εγκέφαλο αναγνωρίζοντας ευκολότερα και ακριβέστερα και την αξία τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να προκαλέσει και πιο εύκολα αντιδράσεις σε αυτά τα μηνύματα ή σε άλλα που προκύπτουν από συνδυασμούς τους .

Αν ακόμα κάποια στιγμή δεν υπάρξει αντίστοιχη διέγερση ακόμα και τότε μπορεί να δημιουργηθεί στο άτομο ή αντίληψη της αίσθησης κάποιου από τα αρχικά αισθήματα, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για την ανάμνησή τους, δηλαδή μια μνημονική επανεμφάνιση. Αυτό που ο εγκέφαλος έχει πολύ καλά καταγεγραμμένη και ξεκαθαρισμένη σαν μοναδική διαδικασία στη μνήμη.

Όταν λοιπόν γίνει μια αποθήκευση κάποιου διακεκριμένου μηνύματος από το νευρικό σύστημα τότε ο εγκέφαλος τις χρησιμοποιεί για να επεξεργαστεί καινούργιες αισθητικές εμπειρίες και να τις συγκρίνει με τις υπάρχουσες στη μνήμη δημιουργώντας συνδυαστικές αναπαραστάσεις και εξαρτήσεις (Βαλάκος Σ.Δ., 2004)

Έτσι αν υπάρχουν νέες αισθητικές εμπειρίες τότε τις καταχωρεί ως καινούργιες στις κατάλληλες περιοχές ώστε να τις χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση, αν και οπότε απαιτηθεί ή να τις χρησιμοποιεί ως κινητικές δράσεις για να προκληθούν οι κατάλληλες κάθε φορά, επιλεκτικά κινητικές αντιδράσεις. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι το άτομο που εκπαιδεύεται και σε συνδυασμούς των εμπειριών αυτών μπορεί εύκολα να τις χρησιμοποιήσει και να τις επαναλάβει σε ελάχιστο χρόνο συγκρίνοντάς τις με άλλες παρόμοιες. Αυτό είναι και η αρχή των αντανεκλαστικών. Αυτή είναι η βασική αρχή της συνδυαστικής εκπαίδευσης στην λεγόμενη κινητική εμπειρία επαναλήψεων συνδυασμών. Μια βασική αρχή εκπαίδευσης σε συνδυαστικές τεχνικές κίνησης στις εφαρμοσμένους

κινητικές τέχνες όπως ο χορός, οι μαχητικές τέχνες, η χρήση ενός μουσικού οργάνου, η ζωγραφική κ.α.

Καθιέρωση των προτύπων εξειδικευμένων κινήσεων

Πολλές κινήσεις ορισμένες φορές μπορεί να γίνονται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην δίνονται περιθώρια για ανάλυση των διαφόρων αναζητήσεων παραστάσεων από το έγγραμμα. Σκεφθείτε ένα ακαριαίο τρακάρισμα. Μια εξαιρετικά σημαντική επιδεξιότητα που θέλουμε να αποτυπωθεί με το σωστό τρόπο πρέπει να εκτελεστεί την πρώτη φορά αρκετά αργά, έτσι ώστε οι κινήσεις και η χωρική μετατόπισή τους να ελέγχεται και να καταγράφεται με το σωστό τρόπο στη μνήμη, ως ένα εικονομνημονικό αποτύπωμα σε κάθε φάση της μεταβολής και η αποτύπωση να γίνεται με ακρίβεια (Kandel E.R, Schwartz J. H, Jessell T.M,1999).

Έχει αποδειχθεί ότι για να μπορούν να είναι χρήσιμες διάφορες εξειδικευμένες κινητικές δραστηριότητες που έχουν ειδικά επιλεγεί για ορισμένο σκοπό δεν θα πρέπει να εκτελούνται γρήγορα. (Guyton A.C, 1991). Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί με τις συχνές επαναλήψεις που ξεκινούν αρχικά αργά και σταδιακά αυξάνεται η ταχύτητα της κίνησης (Anne Shummay-cook, Marjorie H. Woolacott 2000). Έτσι μελλοντικά μπορεί να πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και σωστά μετά από ορισμένη διάρκεια εκπαίδευσης που ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. (Hellison D. R. & Templinn 1991) Για παράδειγμα οι λεπτές και γρήγορες κινήσεις των χειριστών, πιλότων μαχητικών αεροπλάνων.

Τότε μια απόλυτα ορισμένη ομάδα μυών που συμμετέχει στην κινητική αυτή εμπειρία μπορεί να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά και με ταχύτητα στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας με βάση μια ορισμένη πρότυπη αποθήκευση όπως έχει καταγραφεί ως ένα συγκεκριμένο μνημονικό έγγραμμα κατόπιν συχνών και ομοίων επαναλήψεων.(Anderson L.J.– Schjrling P. – Saltin B. 2000)

Ένα τέτοιο έγγραμμα ονομάζεται **Πρότυπο Εξειδικευμένης Κινητικής Λειτουργίας** και με αυτό σχετίζονται άμεσα οι κινητικές περιοχές του εγκεφάλου (Zigmond M.J, Bloom, F.E., Landis S.C, Roberts J.L Squire L.R, 1999). Με την αποτύπωση και την συχνή επανάληψη δημιουργείται ένα κινητικό πρότυπο το οποίο μπορεί να έρχεται γρήγορα στην επιφάνεια και να εκτελείται από τα αντίστοιχα τμήματα του σώματος που ενεργοποιούνται απότομα χωρίς ενδιάμεσες εντολές. (Anne Shummay-cook, Marjorie H. Woolacott 2000)..

Αυτό το **Πρότυπο Εξειδικευμένης Κινητικής Λειτουργίας** ας το ονομάσουμε στο εξής και ως **πρότυπο κινητικών συνδυασμών**.

Ένα παρόμοιο πρότυπο κινητικής συσχέτισης μπορούμε να πούμε ότι είναι οι οργανωμένες σόλο κινήσεις του χορού και οι συνδυασμοί στις μαχητικές τέχνες που εκπαιδεύονται αρχικά κατά τμήματα και καταλήγουν ως ολοκληρωμένοι συνδυασμοί.

Αισθητικοκινητική αντίληψη

Η αισθητικοκινητική ως όρος είναι σύνθετος και αποτελείται από τις δύο βασικές έννοιες που υπάρχουν και σχετίζονται άμεσα με τη Φυσιολογία του ανθρώπου. Την αίσθηση και την κίνηση.

Σε μια συνδυαστική εννοιολογική προσέγγιση του όρου μπορούμε να αντιστοιχίσουμε την αισθητικοκινητική αντίληψη, στην αισθητική παράσταση της κίνησης από τον άνθρωπο και τη

δημιουργία εικόνας αντίληψης των συντεταγμένων του χώρου μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης των ερεθισμάτων που προκύπτουν από τα περιφερειακά κέντρα του σώματος του ανθρώπου.

Αυτό καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος παίρνει συνεχώς πληροφορίες κατά την κίνησή του από τον περιβάλλοντα χώρο και συσχετίζει αμέσως τη θέση του με αυτόν. Έτσι διαμορφώνει μια νέα ενταξιακή εικόνα στο χώρο και μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προσαρμόζεται σε αυτόν τον χώρο, πιο εύκολα και περισσότερο αποτελεσματικά.

Η αντίληψη των συντεταγμένων του χώρου είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο τόσο για την αποτύπωση της κίνησης αλλά και τη δημιουργία εγκεφαλικών προτύπων και συντεταγμένων της κίνησης μέσα από την κινητική εμπειρία.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μπορεί να συμπεριφέρεται αποτελεσματικότερα σε εξωτερικά μη προκατασκευασμένα πρότυπα κίνησης και ερεθίσματα, δηλαδή τυχαία κινητικά γεγονότα, κατορθώνοντας έτσι να δημιουργεί άμεσα και αποτελεσματικά ερεθίσματα αντίδρασης με σκοπό την ισορροπία, κινητική και στατική αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις, τις ροπές αλλά και τις χωρικές συντεταγμένες, πλάτος, βάθος και ύψος (X, Ψ, Z), που είναι υπεύθυνες για την κίνηση (McArdle w.d , Katch F.I , Katch V.L 2001).

Μια τέτοια σημαντική ικανότητα του ανθρώπου παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη προτύπων τόσο κινητικής βελτίωσης όσο και αποκατάστασης όταν αυτή είναι ικανή να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις σωματοκινητικής διαταραχής. Η εμπειρία αλλά και πολλοί άλλοι παθολογικοί παράγοντες είναι ικανοί να επηρεάσουν την αισθητικοκινητική αντίληψη του ατόμου και μάλιστα σε διάφορες χρονικές περιόδους της ανάπτυξης και με διαφορετικό τρόπο. (Kisner Caroline – Lynn Allen Colby 2003)

Οι διαφορετικοί παράγοντες όσον αφορά τα υγιή άτομα που σχετίζονται με την ανάπτυξη σωματοκινητικών εμπειριών (McArdle w.d , Katch F.I , Katch V.L 2001), σε συγκεκριμένες περιόδους της ανάπτυξης τους και της διαμόρφωσης της αίσθησης της κινητικής αποικοδόμησης μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η εξάσκηση είναι κύρια παράγοντες ικανοί να επηρεάσουν την αισθητικοκινητική αντίληψη του ατόμου επιδρώντας θετικά στη βελτίωσή της, διαμορφώνοντας νέα σημαντικά κινητικά πρότυπα και μνημονικές αποτυπώσεις.(Αυγερινός Θ. 2000)

Παρατηρήσεις και ειδικές μετρήσεις στην επίδραση της συνδυαστικής κινηματικής στο ανθρώπινο σώμα σε διάφορες ηλικίες όσον αφορά την διαμόρφωση βελτιωμένης κινητικής αντίληψης των συντεταγμένων του χώρου είναι βασικές για την καταγραφή και την χαρτογράφηση της κινητικής συμπεριφοράς. Επίσης με την πληρέστερη αντίληψη των παραγόντων που επηρεάζουν την κινητική και στατική ισορροπία (Anne Shummay-cook, Marjorie H.Woolacott 2000), μπορούμε να υποστηρίξουμε σήμερα ότι η κινητική εμπειρία και η οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα όπως είναι η συμμετοχή σε κινητό πρόγραμμα εκγύμνασης αποτελούν σημαντικά κριτήρια τόσο μελέτης την αισθητικών ιδιοτήτων και της βελτίωσης της αντίληψης (Δρούγας Β. 2002).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συμμετοχή του ατόμου σε παρόμοια προγράμματα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μελέτης και βελτίωσης των αισθητικοκινητικών ιδιοτήτων του ατόμου, βελτιώνοντας την επιδεξιότητα και την ικανότητα του κινητικού συντονισμού καθώς επίσης και τη χωροχρονική αντίληψη. Με τη συχνή επανάληψη και την προσήλωση στην ακρίβεια, την ισορροπία, την πληρότητα με την ταυτόχρονη αυτοσυγκέντρωση οι αισθητικοκινητικές ιδιότητες του ατόμου

βελτιώνονται αισθητά και σε μεγάλο ποσοστό (Δρούγας Β. Διδακτορική Διατριβή Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ορισμένες από τις ιδιότητες αυτές είναι ουσιαστικές για τη διαμόρφωση των κινητικών προτύπων και την παρουσίαση των δεδομένων του χώρου κατά την εγκεφαλική ανάλυση με πιο αποτελεσματικό τρόπο. (Kisner Caroline – Lynn Allen Colby 2003)

Γεωμετρική συσχέτιση του βάθους πεδίου και η ανάπτυξη κινητικής αντίδρασης

Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η χωρική γεωμετρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας βιωματική εμπειρία και δράση. Τα γυμναστικά πρότυπα ασκήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στηρίχθηκαν με απόλυτη ακρίβεια στη γεωμετρία του χώρου και τη γεωμετρία του ανθρωπίνου σώματος.

Η αποτύπωση των γεωμετρικών συντεταγμένων του χώρου, που σχετίζονται με το βάθος πεδίου γίνεται με βάση την εμπειρική σχέση του ατόμου με το χώρο και την αποτύπωση της σχέσης αυτής με τη μορφή των εντυπώσεων και τη δημιουργία εικόνων που προέρχονται από την καθημερινή του βιωματική και εμπειρία. Οι εικόνες αυτές αντιπροσωπεύουν τη χωροχρονική τοποθέτηση του σώματος του ατόμου σε συγκεκριμένες συνδυαστικές μορφές κινητικής εμπειρίας που μπορούν να είναι :

- α) Προσχεδιασμένες για εκπαιδευτικό σκοπό
- β) Γνωστές και επαναλαμβανόμενες κατά το παρελθόν
- γ) Άγνωστες και τυχαίες

Κατά τον τρόπο αυτόν επί παραδείγματι η αποτύπωση του ύψους και η παρουσίαση της ικανότητας αντίληψης του μεγέθους του σχετίζεται με την αποτύπωση συγκεκριμένων εικόνων όπου το σώμα του ατόμου φαίνεται να έχει βρεθεί σε άμεση σχέση με την παρατήρηση ή να έχει συμμετάσχει σε μια σχετική εμπειρία αναγνώρισης του μεγέθους αυτού (Vandev A, Sherman J. , Luciano D, Τσακόπουλος Μ ,2001).

Επί παραδείγματι το συχνό ανεβοκατέβασμα μιας σκάλας συνεπάγεται και την ικανότητα αφομοίωσης των χωρικών της συντεταγμένων και παραμέτρων και αποτύπωση βιωματικά, του ύψους κάθε σκαλιού, του πλάτους του ακόμα και το χρώμα και τη θέση του ως προς άλλα σκαλιά στην ίδια σκάλα ή ακόμα και της θέσης που μπορεί να εμφανίζεται μια τυχόν ιδιομορφία στην κατασκευή. (Κούτρα Χ., Βασιλοπούλου Θ., Αυτοσμίδης Δ., Πορφυριάδου Α. 2003)

Το ίδιο συμβαίνει και με την αποτύπωση ορισμένων εικόνων ή κινήσεων και συνδυασμών τους, που εμπεριέχουν φυσικά τοποθετημένα αντικείμενα ή εικόνων που είναι εξ' αρχής τοποθετημένες, με ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. (Μικιόζος Μ. 2000)

Σε τέτοιες εικόνες μπορούν να εμπεριέχονται γεωμορφολογικές ιδιομορφίες συνδυαστική χρωματική παρουσίαση. Επίσης η συνδυαστική παρουσίαση διαφόρων γεωμετρικών παραμέτρων του χώρου, όπως είναι η καμπύλη με την ευθεία και η γωνία με το επίπεδο. Κατά τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο διδασκαλίας και εμπειριογνωστικής διαμόρφωσης κατά την εκπαίδευση γυμναστικών κινήσεων και ένα πρότυπο διδασκαλίας (Πληθάκης Δ. 1977)

Η συχνή εκπαίδευση με ασκήσεις που περιελάμβαναν συνδυασμό κινήσεων ομαδοποιημένων προτύπων σωματοκινητικής αγωγής και εναλλαγή των στάσεων, αποδείχθηκε ότι δημιουργεί

σημαντικά οφέλη στην αντίληψη της θέσης αντικειμένων στο χώρο και της θέσης αυτών ως προς το σώμα του ανθρώπου (Δρούγας Β. 2002). Επίσης βοηθάει στην ταχύτερη αντίληψη των παραμέτρων μετατόπισής τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται βελτίωση των αντανακλαστικών (McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L 2001), σε σχέση με άτομα τα οποία την ίδια χρονική περίοδο και με παρόμοια σωματομετρικά χαρακτηριστικά δεν ακολούθησαν ένα σχετικό πρόγραμμα συνδυαστικής κινηματικής εμπειρίας.

Η κινητική προσαρμοστικότητα των ατόμων που συμμετέχουν σε κινητικά προγράμματα φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος εκπαίδευσής τους τόσο μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στα αντανακλαστικά και στην αντίληψη των χωροχρονικών μετατοπίσεων και των αποτυπώσεων των μεταβολών.

Η κινητική συσχέτιση και η ευκολότερη αναγνώριση των συντεταγμένων του χώρου, βοηθούν στην αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση του σώματος του ανθρώπου και των ορίων της κίνησής του ως προς τη θέση των αντικειμένων στο χώρο, είτε αυτά βρίσκονται σε τυχαία είτε σε προκαθορισμένη θέση (McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L 2001).

Κινητική Εμπειρία και Οπτική Συσχέτιση

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αν κάποιος αφηθεί στην εμπειρία που αποκτάει από το φυσικό του περιβάλλον τότε θα αποκτήσει τις όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες κινητικής συσχέτισης που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος . Αυτό δεν είναι σωστό και τουλάχιστον στον αθλητισμό μπορεί να αποδειχθεί με απόλυτη ακρίβεια σε πολλά αθλήματα.

Η ανάπτυξη των αισθητικοκινητικών ικανοτήτων του ατόμου γίνεται με βάση τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, την κίνηση και την προσαρμογή του σε ένα πρόγραμμα κινητικών ασκήσεων, όπου δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην τοποθέτηση του σώματος και των άκρων σε ορισμένες συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις , οι οποίες αποθηκεύονται αρχικά στη μνήμη και επαναχρησιμοποιούνται ως εμπειρικά και μνημονικά δεδομένα αντίληψης (Vandev A, Sherman J., Luciano D Τσακόπουλος Μ ,2001).

Η συνεχής επανάληψη βοηθάει στην επίτευξη ικανοποιητικής συσχέτισης του χρόνου εφαρμογής και της ποιότητας της δραστηριότητας, που αναφέρεται στην ακρίβεια και τη δεξιότητα. Αυτή η δεξιότητα βελτιώνεται μόνον όσο επανάληψη διαρκεί και όσο αυτή γίνεται με μεγαλύτερη προσήλωση και αυτοπειθαρχία. Μετά μέσω της διαρκούς επανάληψης γίνεται συνεχής βελτίωση των κινήσεων και των στάσεων μέσω της πρακτικής και των γυμναστικών κινητικών, γνωστικών συνδυαστικών αλληλουχιών. (Yang Jwing Ming 1989)

Κατά τη διάρκεια της επανάληψης παρουσιάζεται μεγαλύτερη αφομοίωση των κινήσεων και επανεκτύπωση των εντυπώσεων και των εμπειριών - νέων ή συνδυασμών τους- στη μνήμη με ευκολότερη συσχέτιση του σώματος στο χώρο με ένα μνημονικό τρόπο. (Yang Jwing Ming 1989) Το σημαντικό είναι ότι σε κάθε επανάληψη η μνήμη γίνεται απολύτως πιο δυνατή και περιεκτική, Η εκπαίδευση της μνήμης είναι ουσιαστικός παράγοντας ταυτοποίησης των βιωμάτων και έτσι σε μια πρώτη προσέγγιση μπορούμε να δούμε έναν παράγοντα αποφυγής του συνδρόμου έλλειψης μνήμης.

Η πραγματική αξία της κινητικής εμπειρίας βρίσκεται στην ανάπτυξη οπτό-κινητικής εμπειρίας και οπτικών και χωρικών συνδυασμών, της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να

αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές συντεταγμένες με περισσότερη ευκολία και να τις αναλύει με μεγαλύτερη πιστότητα (McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L 2001).

Έτσι όπως αποδεικνύεται από την πειραματική διαδικασία, (Δρούγας Β 2002) η κινητική εμπειρία, βελτιώνει την αντίληψη των χωρικών συντεταγμένων από το άτομο και την ευκολότερη ταυτοποίηση και ανάλυση της θέσης είτε κατά την ισορροπία –στάση, είτε κατά την κίνηση.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η συσχέτιση της κινητικής εμπειρίας με την ανάπτυξη της Οπτο-κινητικής αντίληψης των συντεταγμένων του χώρου και της χρονικής του μεταβολής.

Συσχέτιση των συντεταγμένων του χώρου

1. Με τη θέση των αντικειμένων σ' αυτόν
2. Συσχέτιση της θέσης του σώματος με τις συντεταγμένες του επιπέδου
3. Αντίληψη της σχέσης χρόνου και μετατόπισης
4. Ανάλυση της θέσης του σώματος ως προς την ταχύτητα της μετατόπισης στο επίπεδο και στο χώρο
5. Ανάπτυξη κινητικού συντονισμού και κινητικής συναρμογής
6. Βελτίωση της οπτικής ανάλυσης και αντίληψης των συντεταγμένων θέσης
7. Αναγνώριση των τάσεων, των ροπών και άλλων δυναμικών παραμέτρων που σχετίζονται με την κίνηση
8. Βελτίωση της μνημονικής αποτύπωσης
9. Δημιουργία μνημονικών εικόνων
10. Ανάπτυξη κινητικής δεξιότητας
11. Βελτίωση της κινητικής ισορροπίας
12. Ταυτοποίηση των παραμέτρων μετατόπισης με διακεκριμένες
13. κινητικές εμπειρίες και στάσεις
14. Ανάπτυξη ορισμένου κινητικού προτύπου που μπορεί να βελτιώνεται

Στον πίνακα αυτό φαίνεται διαδοχικά η αλληλουχία διασύνδεσης της κίνησης και της κινητικής εμπειρίας κατά την επανάληψη στην ανάπτυξη αισθητικοκινητικής αντίληψης, μνημονικής αποτύπωσης και βελτίωσης της κινητικής εμπειρίας, σε σχέση με την αντίληψη των χωρο-χρονικών συντεταγμένων της θέσης και της μετατόπισης.

Η Συνδυαστική Κινητική Εκπαίδευση ως Εφαρμογή

Παρουσιάζει σημαντικές εμπειριογνωστικές και κινητικές αλλαγές στον ανθρώπινο οργανισμό.

Συνοπτικά μεταβολές και οι επιδράσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

1. Βελτιώνει την κινητική εμπειρία
2. Βοηθάει στην ανάπτυξη ισορροπίας
3. Βοηθάει στην ευκολότερη ταυτοποίηση των συντεταγμένων του χώρου με τη θέση του σώματος σε αυτό
4. Ευκολότερο προσδιορισμό της ταχύτητας μεταβολής της θέσης
5. Αντίληψη των ορίων του σώματος και των συντεταγμένων του όγκου
6. Αντίληψη των ορίων κίνησης
7. Βελτίωση της κινητικής ισορροπίας

8. Αντίληψη της θέσης του σώματος ως προς ακίνητα αντικείμενα στο χώρο
9. (ταυτοποίηση με το σύστημα αναφοράς)
10. Αντίληψη των συντεταγμένων θέσης στο επίπεδο X,Ψ
11. Γεωμετρική και χρωματική αποτύπωση ως προς αντικείμενα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και παραμένουν ακίνητα ή κινούνται ως προς το άτομο

Δημιουργία Προοπτικής

- ✓ Αναγνώριση της συντεταγμένης του βάθους
- ✓ (συνιστώσα που αναφέρεται στη απόσταση του αντικειμένου από την αρχή στην πραγματικότητα από τη θέση παρατήρησης)
- ✓ Συσχέτιση με τις συντεταγμένες μεταβολής του όγκου του αντικειμένου
- ✓ (στην περίπτωση π.χ. μιας σφαίρας ο όγκος σχετίζεται με τη μεταβολή της ακτίνας)
- ✓ Αναγνώριση της απόστασης του αντικειμένου από δεδομένο σημείο που θεωρείται οπτικά ως σημείο αναφοράς
- ✓ Συσχετισμό της θέσης αντικειμένων μεταξύ τους σε ομοειδείς χώρους (σε έναν ενιαίο χώρο εικονικού δωματίου διεπαφής)
- ✓ Αντίληψη και συσχέτιση των αναλογιών
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης της καμπύλης
- ✓ Αντίληψη της ομοιότητας εμβαδών και όγκων
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης του όγκου
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης της ευθείας
- ✓ Αντίληψη της προοπτικής εμφάνισης της γωνίας

Κινητική Εμπειρία και συσχέτιση των συντεταγμένων του χώρου

Αυτή σχετίζεται με τις παρακάτω μεταβολές και αποτελέσματα στο ανθρώπινο σώμα.

- Με τη θέση των αντικειμένων σ' αυτόν
- Συσχέτιση της θέσης του σώματος με τις συντεταγμένες του επιπέδου
- Αντίληψη της σχέσης χρόνου και μετατόπισης
- Ανάλυση της θέσης του σώματος ως προς την ταχύτητα της μετατόπισης στο επίπεδο, χώρο
- Ανάπτυξη κινητικού συντονισμού και κινητικής συναρμογής
- Βελτίωση της οπτικής ανάλυσης και αντίληψης των συντεταγμένων θέσης
- Αναγνώριση των τάσεων, των ροπών, δυναμικών παραμέτρων που σχετίζονται με την κίνηση
- Βελτίωση της μνημονικής αποτύπωσης
- Δημιουργία μνημονικών εικόνων
- Ανάπτυξη κινητικής δεξιότητας
- Βελτίωση της κινητικής ισορροπίας
- Ταυτοποίηση των παραμέτρων μετατόπισης με διακεκριμένες
- κινητικές εμπειρίες και στάσεις
- Ανάπτυξη ορισμένου κινητικού προτύπου που μπορεί να βελτιώνεται

Συμπεράσματα

Η κινητική εμπειρία αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο διαμόρφωσης της αντίληψης του ανθρώπου. Είναι μια διαδικασία αποτύπωσης εγγραμμάτων στην μνήμη που καθορίζει με ιδιαίτερο τρόπο και διαδικασία την συμπεριφορά του. Η πραγματική αξία της συμμετοχής του ατόμου σε κινητικά προγράμματα εκπαίδευσης έγκειται στην διαμόρφωση και τη βελτίωση της αισθητικοκινητικής αντίληψης του ατόμου και στην συμπεριφορική του αλλαγή. Είναι σημαντικό να δούμε την κίνηση και την διαδικασία προσαρμογής του ανθρώπου σε αυτή σε απλές, περίπλοκες και συνδυαστικές τακτικές και κινήσει σαν έναν τρόπο βελτίωσης των παραμέτρων της αντίληψης και εκτεταμένα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Η πραγματική αξία της κινητικής εμπειρίας βρίσκεται στην ανάπτυξη οπτό-κινητικής εμπειρίας και οπτικών και χωρικών συνδυασμών, της βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις χωροχρονικές συντεταγμένες με περισσότερη ευκολία και να τις αναλύει με μεγαλύτερη πιστότητα. Η συχνή εκπαίδευση με ασκήσεις που περιελάμβαναν συνδυασμό κινήσεων ομαδοποιημένων προτύπων σωματοκινητικής αγωγής και εναλλαγή των στάσεων, αποδείχθηκε ότι δημιουργεί σημαντικά οφέλη στην αντίληψη της θέσης αντικειμένων στο χώρο και της θέσης αυτών ως προς το σώμα του ανθρώπου (Δρούγας Β. 2002). Επίσης βοηθάει στην ταχύτερη αντίληψη των παραμέτρων μετατόπισής τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται βελτίωση των αντανακλαστικών

Η αντίληψη των συντεταγμένων του χώρου είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο τόσο για την αποτύπωση της κίνησης αλλά και τη δημιουργία εγκεφαλικών προτύπων και συντεταγμένων της κίνησης μέσα από την κινητική εμπειρία.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μπορεί να συμπεριφέρεται αποτελεσματικότερα σε εξωτερικά μη προκατασκευασμένα πρότυπα κίνησης και ερεθίσματα, δηλαδή τυχαία κινητικά γεγονότα, κατορθώνοντας έτσι να δημιουργεί άμεσα και αποτελεσματικά ερεθίσματα αντίδρασης με σκοπό την ισορροπία, κινητική και στατική αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις, τις ροπές αλλά και τις χωρικές συντεταγμένες, πλάτος, βάθος και ύψος (X, Ψ, Z), που είναι υπεύθυνες για την κίνηση.

Βιβλιογραφία

Anderson L.J. – Schjrling P. – Saltin B. : Μύες Γονίδια και Αθλητικές επιδόσεις. p.p. 32-43 Scientific American, Οκτώβριος 2000, τόμος Β', τεύχος 21 Ελληνική έκδοση.

Annes hummay-Cook, Marjorie H. Woolacott : Κινητικός έλεγχος, Θεωρία και Εφαρμογές σελ 281 Σιώκης 2000

Αυγερινός Θεόδωρος "Διδακτική και Μεθοδολογική της Αθλητικής Αγωγής Αθήνα 2000, σελ. 61-67, 75-76, και 115-133. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαλάκος Σ.Δ. : Νόηση ή λειτουργία του εγκεφάλου , Επιστήμη 21^{ου} αιώνα έκδοση περιοδικού RAM σελ. 38-49 και 68-77, 82-84. 2004

Δρούγας Β. : Σωματικές και κινητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο από το σύγχρονο περιβάλλον, Πανελλαδικό Επιμορφωτικό Συνέδριο, ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔ, 2003 Ναύπλιο.

Δρούγας Β. : Παράγοντες που επηρεάζουν την Κινητική Ισορροπία κατά την Φυσική Μηχανική,. Πρακτικά 1^ο Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικού Αθλητισμού, 2002. σελ.152

Δρούγας Β. Εμβιομηχανική μελέτη της τέχνης του Tai Chi 1^ο Παγκόσμιο συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης Αθήνα 16-19 Ιουνίου 2005 σ.143-148

Δρούγας Β. : Μελέτη της Ικανότητας για Κινητική Προσαρμοστικότητα του Ανθρώπινου Σώματος μέσω των Συνδυασμένων Κινήσεων,. Πρακτικά 10^ο Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 2002. σ. 371-372

Δρούγας Β.:Μυοκινητικά προβλήματα των εφήβων – Ανάδειξη Νευρομυικών προβλημάτων, ΑΑ33, Πρακτικά 16^ο Πανελληνίου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής, 2002.σ.153

Δρούγας Β. : Νευροκινητικές παράμετροι Αστάθειας και περιορισμού της κίνησης σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών πρακτικά 7^ο Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 2003. σ.133

Δρούγας Β.: Η Συνδυαστική Κινηματική ως θεραπευτική Μέθοδος Κινητικής Αποκατάστασης, πρακτικά 6^ο Πανελ. Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 2002. σ.70

Δρούγας Β. : Καρδιαγγειακές και Σωματομετρικές μεταβολές με αερόβιο πρόγραμμα συνδυαστικών κινήσεων. Σελ. 140-141 Πρακτικά 2^ο Παν. Συνεδρίου "Η Ιατρική της Άθλησης στον 21^ο αιώνα, Μάιος 2003.

Δρούγας Β. Διδακτορική Διατριβή Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2006

Drougas V. : The Muscle Energy and Power, Karate Voice Newspaper, Dec – Jan 2000-2001/p.9.

Drougas V.: Kinetics & Flexibility for the Human Body Karate Voice Newspaper, April – June 2001 p.9.

Drougas V.: Kinetics & Flexibility for the Elbow Joint Karate Voice Newspaper, July – Sept 2001 p.9.

Drougas V.: The Moment of Inertia Karate Voice Newspaper, Sept.2001 p.9.

Drougas V.: Making Force with the Velocity's Change Karate Voice Newspaper, June 2002, p.9.

Drougas V.: Problems in Kinetics and step for persons at the age of 30-45, 7th European Congress of Occupational Therapy .

Gayton : Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας Αθήνα 1984

Guyton A.C, Basic Neuroscience. Anatomy and Physiology, saunders, Philadelphia, 1991.

Hellison D. R. & Templinn T. J. A reflective approach to teaching physical education, champaign 11. Human Kinetics. 1991

Kisner Caroline – Lynn Allen Colby θεραπευτικές Ασκήσεις σελ. 140- 141 , Εκδόσεις Σιώκης Αθήνα 2003

Κούτρα Χ., Βασιλοπούλου Θ., Αυτοσμίδης Δ., Πορφυριάδου Α. : Έρευνα για τον εντοπισμό μυοσκελετικών Ανωμαλιών σε Αθλητές και Αθλήτριες, 13-18 ετών, σελ. 105. Πρακτικά 2^{ου} Παν. Συνεδρίου "Η Ιατρική της Άθλησης στον 21^ο αιώνα, Μάιος 2003.

McArdle W.D , Katch F.I , Katch V.L; Φυσιολογία της άσκησης , Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2001

Μικιόζος Μ. : Ψυχοκινητικότητα και ανάπτυξη : Η αντίληψη χώρου, σελ. 54. Πρακτικά 7^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής περιοδικό Hellenic Journal of physical education & sport, τεύχος 51. 2000

Παπαγεωργίου Α. : Εγκέφαλος, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος σελ.20-21, Αθήνα 1999

Πληθάκης Δ. : "Διδακτική της Φ. Αγωγής και του Αθλητισμού", Αθήνα 1977.

Vandev A, Sherman J. , Luciano D Τσακόπουλος Μ: Φυσιολογία του ανθρώπου , Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης Αθήνα 2001

Yang Jwing Ming : " Hsing Yi chuan theory & Applications
YMAA Publications center p.p. 114-161 Five phases Linking sequence
p.p. 84-103 Fundamentals of Moving patters.1989

(Zigmond M.J , Bloom, F.E. , Landis S.C, Roberts J.L Squire L.R, 1999).